

5-SINF ONA TILI DARSLIGIDA 4 DARAJALI TEST TOPSHIRIQLARI**Nigora Botirova,****QarDUPI magistranti****Annotatsiya**

Test topshiriqlarini ishlab chiqishda elementning qiyinchilik darajasini qanday aniqlashni tushunish juda muhimdir. Vazifalarning murakkabligi ikki bosqichda aniqlanadi. Birinchidan, vazifalarning murakkabligi kompilyatorning o'zi tomonidan belgilanadi. Ikkinchi bosqich - topshiriqlarning murakkabligi tekshiriladi, so'ngra - o'zaro nazorat bosqichida - mutaxassislar ishtirok etadi. Birinchi bosqichda, test shaklida topshiriqlarni ishlab chiqishda ularning tuzilishi, ya'ni vazifalarni hal qilish jarayonini o'rganadi.

Maqolada ham beshinchi sinf darsligida keltirilgan to'rtinchi darajali testlar xususida mulohaza qilinadi.

Kalit so'zlar: test topshiriqlari, topshiriq, nazariya, o'quvchi, dars, adabiyot.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi

Har qanday test topshiriqlari to'plamidir. Test topshirig'i - testning asosiy tarkibiy qismi bo'lib, u o'quvchilar uchun ko'rsatmalardan, topshiriq matnidan iborat bo'lib, aniq to'g'ri javobga ega va ko'rsatkichlar to'plami bilan tavsiflanadi.

Ishlab chiquvchi nuqtai nazaridan test topshiriqlari quyidagi tuzilishga ega:

1. Ko'rsatma.
2. Topshiriq matni (shu jumladan taklif qilingan javoblar).
3. To'g'ri javob.

Yo'riqnomada sub'ekt nima qilishi kerakligi, topshiriqni qanday bajarishi, qayerga belgilash, qanday qo'shish kerakligi, umumiy test vaqti haqida ma'lumot beriladi va hokazo. Agar test topshiriqlarning turli shakllariga ega bo'lsa, u holda shakllarni o'zgartirganda, har bir subtestdan oldin topshiriqning yangi shaklini to'ldirish uchun qo'shimcha ko'rsatma beriladi. Subtestdagi topshiriqlarni murakkablik darajasini oshirish tartibida joylashtirish tavsiya etiladi.

Testdagi ko'rsatmalardan keyin raqamlangan test topshiriqlari mavjud. Vazifalar ham tasdiqlovchi, ham so'roq shaklida tuzilishi mumkin va javob variantlarini o'z ichiga oladi yoki o'z ichiga olmaydi. Test topshirig'ida aniq to'g'ri javob bo'lishi kerak.

Test topshiriqlari turlarga, shakllarga bo'linadi. Test topshiriqlarining turli shakllari foydasiga quyidagi dalillar keltirilishi mumkin:

- turli shakldagi topshiriqlar test jarayonini kamroq monoton qiladi, charchoq chegarasini orqaga suradi va testga ko'proq topshiriqlar qo'yilishi mumkin, bu uning ishonchliligini oshiradi;

- ta'lim mazmunining turli elementlari uchun har xil shakldagi topshiriqlar mos keladi, shuning uchun o'quv materialining xilma-xilligini bitta topshiriq shakliga qisqartirish, shubhasiz, bunday testlarni ta'lim mazmuni uchun nomaqbul qiladi va shuning uchun ham pastroq sifatga ega (hatto ko'p sonli vazifalar).

Har xil turdagi test topshiriqlarini ko'rib chiqishdan oldin, V.P.Bespalko [1] tomonidan aniqlangan bilimlarni o'zlashtirishning 4 darajasini eslaylik.

I. O'quv materiali bilan tanishish darajasi (etakchi kognitiv harakatlar - tan olish, tan olish, farqlash).

II. Reproduktiv ko'payish darajasi (tanish vaziyatda xotiradan yoki ma'nodan o'quv ma'lumotlarini takrorlash, model bo'yicha harakat).

III. O'zgaruvchan vaziyatda ko'payish darajasi (o'z misollari, hayotdan vaziyatlar) maktabdagi asosiy darajadir.

IV darajali testlar o'quvchining muammoli vaziyatlarda harakat qilish va qaror qabul qilish qobiliyatini ochib beradi. Bunday topshiriqlar bilan ishlashda o'quvchi o'z olgan bilimlarini kengaytirish va o'zgartirish natijasida yangi bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladi.

Tuzilish usuliga ko'ra test topshiriqlarining 6 ta asosiy turi va 2 ta qo'shimcha turi mavjud. Bundan tashqari, ma'lumotni ifodalash shakli bo'yicha sxemada taqdim etilgan har qanday test topshiriqlari bo'lishi mumkin:

- og'zaki, ya'ni. ma'lumotlar so'z bilan ifodalanadi;
- noverbal – axborot rasm, diagramma, videoklip, slayd va shu kabi boshqa shakllarda ifodalanadi.

Mulohaza va takliflar

Vazifa turini tanlash ta'lim natijalariga ta'sir qiladi. Shunday qilib, yopiq turdagi topshiriqlar tayyor javoblar variantlarini o'z ichiga oladi, ulardan o'quvchilar mustaqil ravishda to'g'ri (to'g'rilarini) tanlashlari kerak. Bunday vazifaga javobni tuzatish oson va aniq baholanadi. Ochiq topshiriqlardan farqli o'laroq, ular o'rganish funktsiyasini oshiradigan, ammo nazoratning ob'ektivligini pasaytiradigan maslahatni o'z ichiga oladi. Muqobil javoblarning vazifalari maksimal maslahatga ega; ular materialni takrorlash va bilimlarni mustahkamlash uchun eng foydalidir. Ochiq topshiriqlar o'quvchilardan hech qanday cheklovlarsiz va takliflarsiz mustaqil ravishda javob berishlarini talab qiladi. Bu og'zaki va yozma so'rovlarda qo'llaniladigan mashhur an'anaviy savollar. Ular har qanday bilim darajasini tekshirishga imkon beradi, ammo ularni bir ma'noda baholash qiyin.

Yopiq turdagi test topshiriqlarida berilgan savolga tayyor javob variantlari mavjud bo'lib, siz taklif qilinganlardan bir (yoki bir nechta) to'g'ri javobni tanlashingiz kerak.

Barcha javob variantlari mantiqiy bo'lishi kerak, lekin odatda xatolar va qiyinchiliklarni o'z ichiga olishi mumkin.

1. Muqobil javoblarning vazifalari.

Har bir topshiriq uchun faqat ikkita javob beriladi: "Ha" yoki "Yo'q" ("to'g'ri" - "noto'g'ri"). Mavzu ulardan birini tanlashi kerak.

Bunday topshiriqni tuzayotganda, asosiy matnni shunday shakllantirish kerakki, noaniq javob ("ha" va "yo'q") bo'lmaydi.

Ushbu test topshiriqlari algoritmik faollik mavjud bo'lgan, vaqtinchalik hodisalar tahlil qilinadigan, tadqiqot mantig'i tahlil qilinadigan har qanday mavzuga mos keladi.

Bo'lishi mumkin:

- texnologik operatsiyalar, sport tadbirlari tartibi - texnologik fanlar va sport turlari bo'yicha;

— hodisalarning vaqtinchalik ketma-ketligini tiklash;

- so'z yasash bosqichlari va boshqalar. rus (xorijiy) tili darslari uchun;

- badiiy asarni adabiyot darslari uchun tahlil qilish ketma-ketligi;

— Aniq fanlar uchun masalalarni yechish algoritmlari, ob'ektlarni (hodisalar) tadqiq qilish mantig'i;

- falsafada falsafiy fikrning rivojlanish bosqichlari va boshqalar.

Shuni ta'kidlash kerakki, to'g'ri javoblarni taxmin qilish ehtimoli juda past.

5. Guruhlashtirish vazifalari.

Test topshirig'ining ushbu shakli ketma-ketlikni tiklash uchun topshiriqlarni o'zgartirishdir. Bunday topshiriqda har birida bitta tushuncha (naqsh, hodisa) tasvirlangan fragmentlardan 2-3 ta qisqa hikoyalar tuzish taklif etiladi. Hikoyalarning boshlanishi A guruhiga (tasodifiy tartibda), quyidagi qismlar B, V va hokazo guruhlariga birlashtirilgan.

Test topshiriqlarini guruhlash qulaydir, chunki ular bir-biriga bog'langan tushunchalarning o'xshashlik va farq belgilarini yoritishga imkon beradi, taqqoslash, muhim belgilarini aniqlash, tahlil qilish bilan bog'liq turli xil analitik va sintetik faoliyatni talab qiladi.

Guruhlash printsipi hodisa va hodisalar ketma-ketligini o'rnatish, o'rganilayotgan ob'ektning xususiyatlarini tavsiflash, xususiyatlar va shartlarni keyingi xulosalar va umumlashtirishlar bilan taqqoslash uchun maqbuldir.

Mantiqiy tuzilishga imkon beruvchi har qanday tavsiflovchi materialdan foydalanishingiz mumkin. Guruhlash vazifalari har qanday faoliyatning algoritmi haqidagi bilimlarni sinash, shuningdek, materialni umumlashtirishda assimilyatsiya

chuqurligini baholash uchun qulaydir. Ushbu turdagi vazifalarga xos bo'lgan to'g'ri javobni taxmin qilishning past ehtimolini ham ta'kidlash kerak.

Test topshirig'ining murakkablik darajasini aniqlashga yondashish uchun test topshiriqlarini qiyinchilik darajasi bo'yicha umumiy tirof etilgan Bloom taksonomiyasiga keltiradigan V. A. Krasilnikovaga murojaat qiladigan bo'lsak test topshiriqlarining murakkabligi o'quvchining uni bajarish uchun zarur bo'lgan aqliy faoliyatining umumiylikiga bog'liq. Birinchi darajadagi murakkablikdagi test topshiriqlari o'quvchining minimal tayyorgarlik darajasini baholashga imkon beradi. Test topshiriqlari savol shaklida yoki o'quvchilar tomonidan ochiq yoki yopiq shaklda javob kiritish zarurati bilan ifodalangan holda taqdim etilishi mumkin. Vazifa murakkabligining birinchi darajasi bilimlarni takrorlash va bilimlarni modelga muvofiq qo'llash qobiliyatini tavsiflaydi. Bu daraja aqliy faoliyatning reproduktiv xususiyatiga ega. O'quvchilardan asosiy tushunchalarni, o'quv materialining ma'lum muhim qoidalarini, masalan, chiziqli, kvadrat tenglamalarni echishning ba'zi algoritmlarini, hosilalarni, chegaralarni va hokazolarni takrorlash talab qilinadi.

Birinchi, test mazmuni o'quv fanining mazmuniga mos kelishi kerak. Test topshiriqlari mazmun sohasining barcha muhim jihatlarini to'g'ri nisbatda qamrab olishi kerak.

Ikkinchi, testlarga faqat ko'rib chiqilayotgan hodisalarning mohiyati, mazmuni, qonuniyatlari va qonuniyatlarini ifodalovchi eng muhim, asosiy bilimlarni kiritish zarur. Ilmiy munozarada maqbul bo'lgan barcha munozarali nuqtai nazarlar test topshiriqlaridan chiqarib tashlanishi kerak.

Shuningdek, har bir ta'lim elementi bilimlarni nazorat qilish jarayonida hisobga olinishi kerak bo'lgan o'rtacha qiyinchilik ko'rsatkichiga ega bo'lishi kerak.

Xulosada quyidagi test parametrlari tavsiya etiladi:

- ❖ Test topshirig'ining asosiy shartlari aniq va aniq belgilanishi kerak.
- ❖ Test topshiriqlari pragmatik jihatdan to'g'ri bo'lishi va muayyan bilim sohasida o'quvchilarning ta'lim yutuqlari darajasini baholashga mo'ljallangan bo'lishi kerak.
- ❖ Test topshiriqlari birlashtirilgan qisqacha mulohazalar shaklida tuzilishi kerak.
- ❖ Test topshirig'i mazmunida aniqlovchi xususiyat zarur va etarli bo'lishi kerak.
- ❖ Test topshiruvchidan test topshiriqlari talablari bo'yicha batafsil xulosalar chiqarishni talab qiladigan test topshiriqlaridan qochish kerak.
- ❖ Test vaziyatlarini qurishda o'quv materialining mazmunini oqilona taqdim etish uchun ularni taqdim etishning turli shakllari, shuningdek grafik va multimedia komponentlaridan foydalanish mumkin.
- ❖ Test topshirig'idagi so'zlar soni 10-12 dan oshmasligi kerak, agar test vaziyatining konseptual tuzilishi buzilmagan bo'lsa. Asosiysi, mavzu bo'limining bir qismi mazmunini aniq va aniq aks ettirish.
- ❖ Test topshirig'i uchun o'rtacha vaqt 1,5 daqiqadan oshmasligi kerak.

- ❖ Test topshiriqlari mazmunining o'quv fanining davlat ta'lim standartiga muvofiqligi (test topshiriqlarining asosiy qismi -70% - 85%), shuningdek, qo'shimcha test topshiriqlari kiritilganligi (test topshiriqlarining o'zgaruvchan qismi - 15% -30). %).
- ❖ O'quv fanining asosiy mavzularini har tomonlama aks ettiruvchi vazifalarni tanlashni amalga oshirish kerak.
- ❖ Muayyan o'quv fanlari bo'yicha test topshiriqlari o'quvchilar bilimini yuqori sifatli xolis baholash uchun uning mazmuni va asosiy tushunchalarini to'liq aks ettirishi kerak. Test tarkibining kichik elementlarini kiritish o'quv fanini bilish yoki bilmaslik haqida asossiz xulosalarga olib kelishi mumkin.
- ❖ O'quv fanining mavzulari bo'yicha test topshiriqlari sonidagi nisbatlarga rioya qilish kerak.
- ❖ Test topshiriqlari mazmunining o'quvchilar tomonidan baholangan bilim, ko'nikma va malakalarga muvofiqligini tekshirish zarur.
- ❖ Har bir test topshirig'i aniqlik, izchillik, noto'g'ri formulalarning yo'qligi, bitta o'lchov mavzusini (asosiy tushuncha, atama, qoida, ta'rif va boshqalar) tanlashni talab qiladi.

Test topshirig`ida sinov spetsifikatsiyasi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- ❖ Testni yaratish maqsadi, uni yaratishga yondashuvni tanlash asoslari, uni qo'llashning mumkin bo'lgan sohalarining tavsifi.
- ❖ Test mazmunini rejalashtirishda foydalaniladigan me'yoriy hujjatlar ro'yxati (asosiy dasturlar, bitiruvchilarni tayyorlash darajasiga qo'yiladigan talablar va boshqalar).
- ❖ Yopiq topshiriqlarga javoblar sonini, testdagi topshiriqlarning umumiy sonini ko'rsatadigan turli shakldagi topshiriqlar soni.
- ❖ Test muallifi tomonidan tavsiya etilgan har bir topshiriqning vazni.
- ❖ Tavsiya etilgan testni bajarish vaqti, shaklning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda bitta topshiriqni bajarish uchun o'rtacha vaqt.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Avanesov, V.S. Test topshiriqlari shakli [Matn]: maktablar, litseylar o'qituvchilari, oliy o'quv yurtlari va kollejlarda o'qituvchilari uchun darslik /
2. V.S. Avanesov. – 2-nashr, qayta ko'rib chiqilgan va kengaytirilgan. - M., 2005. -
3. Anastasi, A. Psixologik test [Matn] / A. Anastasi, S. Urbina. - 7-nashr. - Sankt-Peterburg: Peter, 2003. –
4. Bepalko V.P. Pedagogik texnologiyaning tarkibiy qismlari [Matn] / V.P. Bepalko. - M., 1987. - 189 b.

5. Kaldibaev, S. K. Umumta'lim maktablarida ta'lim natijalarining kompyuter diagnostikasi [Matn]: amaliyotga yo'naltirilgan monografiya / S. K. Kaldibaev, D. M. Azhybaev, M. M. Bekejanov. - Bishkek, 2007. - 136 b.
6. Kaldibaev, S. K. Oliy ta'lim rivojlanishining hozirgi bosqichida o'quv natijalarining roli to'g'risida [Matn] / S. K. Kaldibaev // Qirg'iziston Respublikasi oliy ta'limi. - Bishkek, 2014. - No 2/24. –
7. Krasilnikova, V. A. Kompyuterni o'qitish va sinovdan o'tkazish nazariyasi va texnologiyalari. Monografiya [Matn] / V. A. Krasilnikova. - M .: Pedagogika uyi, 2009 yil.
8. Junusakunova, A.D. Test topshiriqlarining murakkablik darajasini aniqlashga yondashuvlar / A.D.Junusakunova. - Matn: bevosita // Yosh olim. - 2017. - No 4,1 (138,1). — 55-58-betlar. — URL: <https://moluch.ru/archive/138/39700/> (kirish sanasi: 06/09/2022).